

बदलत्या हवामानाचा भारतातील तांदूळ उत्पादनावरील परिणाम

प्रा. सुकुमार दत्ता पाटील¹ डॉ. एल.एच. पाटील²

¹डॉ. सी. डी. देशमुख वाणिज्य आणि सौ. के. जी. ताम्हाणे कला महाविद्यालय रोहा, रायगड.

²उपप्राचार्य आणि संशोधन मार्गदर्शक, शिवाजी महाविद्यालय, (अर्थशास्त्र विभाग) उदगीर, जिल्हा- लातूर.

मेल. patilsdeco@gmail.com

DOI-

गोषवारा :-

पर्यावरण आणि सजीव सृष्टी यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. अगदी विश्वाच्या निर्मितीपासून हा संबंध अगदी अबाधित राहिला आहे. सजीव सृष्टीमध्ये मानव सजीव, प्राणी सजीव आणि वनस्पती सजीव यांचा समावेश होतो. पण औद्योगिक क्रांती झाल्यापासून ते आजपर्यंत संपूर्ण जगात औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढत गेला आणि पृथ्वीवरील पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण झाले. या प्रदूषणाचा परिणाम हवामान बदलात झाला आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती उत्पादनावर त्याचा परिणाम झाला. तांदूळ हे पीक म्हणजे जगातील जवळ-जवळ अर्ध्या लोकांचे प्रमुख अन्न आहे. हवामान बदलांमुळे तांदूळ उत्पादनावरही अनिष्ट परिणाम झाला. भारत हा जगातील तांदूळ उत्पादन करणारा प्रमुख देश आहे. जगातील एकूण तांदूळ उत्पादनाच्या जवळ जवळ २०% तांदूळ उत्पादन हे भारतात होते. त्यामुळे हवामान बदलाचा तांदूळ उत्पादनावर कसा परिणाम होतो याचा अभ्यास होणे महत्त्वाचे आहे.

प्रस्तावना :-

हवामान बदल म्हणजे हवामानाची अशी अवस्था की त्या अवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण, इंधनाचा अतिरिक्त वापर, दररोज वाढणारी वाहनांची वाढती संख्या आणि विविध मानवी क्रिया या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन एका पर्याप्त स्थितीच्या पलीकडे हवामानाची स्थिती जाते ती अवस्था होय. या प्रदूषणामुळे हवेमध्ये विविध विषारी वायूंचे प्रमाण वाढते तसेच जागतिक तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आणि त्याचा अनिष्ट परिणाम हा संपूर्ण सजीव सृष्टीवर होतो. कधी- कधी या हवामान बदलामुळे आम्ल पर्जन्य आणि कृष्ण पर्जन्याचा धोका निर्माण होऊन त्याचा अनिष्ट परिणाम हा अन्नधान्य उत्पादनावर होतो. आज संपूर्ण जग हे हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देत असून या हवामान बदलाचा अनिष्ट परिणाम हा विविध शेती उत्पादनावर होत आहे. २०१५ च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृषी विभागाच्या अहवालानुसार बदलत्या हवामानाचा विविध शेती उत्पादनावर तसेच उत्पादकतेवर आणि उत्पादीत मालाच्या गुणवत्तेवर अनिष्ट परिणाम होत आहे. आज जगातील मोठ्या प्रमाणावरील औद्योगिकीकरण आणि त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे येणाऱ्या १०० वर्षांत संपूर्ण जगाचे तापमान हे साधारणपणे १.५ ते ४.५ अंश सेल्सिअस इतके वाढेल असा हवामान तज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजेच येणाऱ्या भविष्यात संपूर्ण जगाला ' जागतिक तापमान वाढीची समस्या' भेडसावेल आणि असे झाल्यास उत्तर ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढेल आणि त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावर असणारे देश आणि शहरे यांना धोका निर्माण होईल आणि जगात जिथे समुद्र किनाऱ्यावर भातशेती केली जाते त्या भातशेतीत जर समुद्राचे पाणी शिरले तर तेथील भातशेती उध्वस्त होईल. उदा. महाराष्ट्राला ७२० कि. मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असून या संपूर्ण पट्ट्यात जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम जाणवून तेथील भातशेती उध्वस्त होईल अशी भीती निर्माण झाली आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे :-

१) पर्यावरण आणि सजीव सृष्टी यातील संबंध अभ्यासणे

२) हवामान बदलाची संकल्पना जाणून घेणे

३) हवामान बदलाचा भारतातील तांदूळ उत्पादनावरील परिणाम अभ्यासणे

हवामान बदलाचा भारतीय शेतीवरील परिणाम :-

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. भारतातील ५८.२% लोक शेती व्यवसायात गुंतलेले असून भारतातील ग्रामीण भागात रोजगार पुरविणारे शेती हे एक मोठे साधन मानले जाते. भारतातील हवामानात प्रादेशिक विविधता असून भारतातील २/३ भाग हा कमी पावसाच्या विभागात येतो. भारतातील पीक पद्धतीत विविधता असून यामध्ये खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगाम अशा दोन हंगामातील विविध पिकांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे भारतातील बहुतांश शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारतातील पावसाच्या प्रमाणाचाही परिणाम भारतातील पीक रचनेवर होतो. भारतातील पावसाचे प्रमाण आणि तापमान हे भारतातील पीकरचना दर्शविते. भारतात सर्वसाधारणपणे पावसाळ्यात तापमान थोडे कमी असते तर हिवाळ्यात ते जास्त असते. पावसाळ्यात प्रामुख्याने भारतात खरीप पिकांची लागवड केली जाते तर हिवाळ्यात रब्बी पिकांची लागवड केली जाते. असा अंदाज आहे की भारतात २१ व्या शतकाच्या शेवटी पावसाचे प्रमाण हे १० ते १२ % नी वाढेल तर वार्षिक तापमान हे ३ ते ५ अंश सेल्सिअसनी वाढेल. भारताचा प्रमुख व्यवसाय हा शेती असून स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात भारतीय शेतीचा वाटा हा १५.७ % इतका असून निर्यातीमधील वाटा हा १०.२३% इतका आहे. आणि भारतातील ५८.२% लोकसंख्येला शेती व्यवसायात रोजगार मिळाला आहे. भारतातील शेती ही प्रामुख्याने दक्षिण पश्चिमी मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. भारतातील एकूण १४०.३ दशलक्ष लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ६०.९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली असून बाकी सर्व जमीन ही पावसावर अवलंबून आहे.

भारतीय कृषी विज्ञान अभ्यासानुसार जर तापमान ४ °C नी वाढले तर अन्नधान्य उत्पादन २५ ते ४० %नी कमी होते. विकसनशील देशात पीकरचनेत बदल करणे किंवा

जलसिंचन सुविधा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करणे शक्य नसते. क्लाइन यांच्या मतानुसार भारतातील शेती उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणावर घटत चालले आहे. २००३ ते २०८० या कालावधीत दक्षिण भारतातील अन्नधान्य उत्पादन हे सर्वसाधारणपणे १५ ते २५ % पर्यंत घटेल तर उत्तर भारतात हेच उत्पादन २५% पर्यंत घटेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे येणाऱ्या भविष्यकाळात भारतातील वाढत्या तापमानामुळे शेती उत्पादनात घट होईल. कृषी तज्ञांच्या अंदाजानुसार २१ व्या शतकाच्या अखेरीस वाढत्या तापमानामुळे भारतातील शेती उत्पादकता ही ४८.६३ % नी कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होईल. विकसनशील देशांत हवामान बदलाचा शेती उत्पादनावर तसेच उत्पादकतेवर आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर अनिष्ट परिणाम होतो व हवामान बदलामुळे भारतातील गरीब आणि श्रीमंत शेतकरी यांचे मोठे नुकसान होणार आहे . तसे पाहिले तर हवामान बदलामुळे भारतातील तांदूळ उत्पादनात बदल होणार याच्या अभ्यासाला १९९० पासूनच सुरुवात झाली.

भारतातील तांदूळ उत्पादन :-

जगातील तांदूळ उत्पादन करणाऱ्या देशांपैकी भारत हा एक प्रमुख देश मानला जातो. जगातील एकूण तांदूळ उत्पादनापैकी २०% तांदळाचे उत्पादन हे भारतात होते. दक्षिण आणि उत्तर भारतातील लोकांचे प्रमुख अन्न हे तांदूळ आहे. १९६० मध्ये भारतातील तांदळाचे उत्पादन हे ५३.६ दशलक्ष टन इतके होते ते १९९० पर्यंत ७४.६ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले. २००८-०९ मध्ये भारतातील तांदूळ उत्पादन हे ९९.१८ दशलक्ष टन इतके होते . हेच उत्पादन २००९-१० मध्ये ८९.१४ दशलक्ष टनांपर्यंत खाली आले. कारण २००९ - १० मध्ये भारताच्या कांही भागात दुष्काळ पडला आणि तांदळाचे उत्पादन कमी झाले . २०१०- ११ मध्ये भारतातील तांदळाचे उत्पादन हे १०० दशलक्ष मेट्रिक टन इतके होते. तर हेच उत्पादन २०११ - १२ मध्ये १०४.३२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले. १९५० ते २०१५ या कालावधीत भारतातील तांदळाच्या लागवडीखालील क्षेत्र व उत्पादन हे वाढत गेले. तांदूळ पिकासाठी २५°C पर्यंत तापमान आणि १०० से. मी . इतक्या पावसाची आवश्यकता असते.

हवामान बदलाचा तांदूळ उत्पादनावर होणारा परिणाम :-

येणाऱ्या भविष्यकाळात भारतातील बदलत्या हवामानाचा तांदूळ उत्पादनावर कोणता अनिष्ट परिणाम होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतातील हवामान बदलाचा भारतातील तांदूळ उत्पादनावर नेमका काय परिणाम होईल याचा अभ्यास अनेक कृषी संशोधन संस्थांनी वेळोवेळी केला आहे. भारत हा एक खंडप्राय देश असून भारतातील हवामानात प्रादेशिक स्तरावर भिन्नता दिसून येते. त्यामुळे या हवामान बदलाचा तांदूळ उत्पादनावर वेळोवेळी परिणाम होतो. १९९१ ते २०१६ या कालावधीत भारतातील हवामान बदलाचा भारतातील तांदूळ उत्पादनावर भविष्यात कोणते परिणाम होतील यासंबंधी संशोधन करण्यात आले आणि त्या संशोधनातून अंदाजही

व्यक्त करण्यात आले त्याचा आढावा पुढीलप्रमाणे घेता येईल.

१९९१ ते २००० मधील अंदाज

सिन्हा आणि स्वामिनाथन यांनी भविष्यातील हवामान बदलामुळे तांदूळ उत्पादनावर होऊ शकणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून आपले मत मांडले आहे तसेच तापमान वाढीचा तांदूळ उत्पादनावर काय परिणाम होईल हे सांगितले आहे . त्यांच्या मतानुसार जर तापमान २ °C नी वाढले तर तांदूळ उत्पादनात ०.७५ मे. टन दर प्रति हेक्टरी घट होईल. आणि ही घट प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांत होईल. याउलट समुद्रकिनारी जिथे तांदळाची लागवड होते तेथे तांदूळ उत्पादनाचे प्रमाण हे फक्त ०.०४ ते ०.०८ मे. टन दर हेक्टरी इतकेच कमी होईल.

२००१ ते २०१० मधील अंदाज

२००१ मध्ये श्री राठोड यांनी CERES जातीच्या भाताच्या वाणाच्या अभ्यासावरून हवामान बदलाचा भात उत्पादनावर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास केला आणि त्यावरून निष्कर्ष काढला की २०४० - २०४९ कालावधीसाठी होणाऱ्या तापमान बदलाच्या अनुमानावरून जिथे पर्जन्यमान आणि कार्बनडाय ऑक्साईड यांचे प्रमाण स्थिर राहिले तेथे म्हणजे उत्तर पश्चिम भारतात तांदूळ उत्पादनात ५ ते ८ % , दक्षिण भारतात ३ ते १७% ,आणि मध्य भारतात २ % इतकी तांदूळ उत्पादनात घट होईल. २०३० पर्यंत संपूर्ण भारतात सरासरी तापमान ०.५ °C नी वाढणार आहे आणि हे तापमान उन्हाळा आणि हिवाळा या दोन्ही ऋतूत वाढणार आहे . उत्तर भारत आणि उत्तर पश्चिम भारतात हे तापमान सर्वसाधारणपणे १ °C नी वाढणार आहे. २०५० सालापर्यंत हेच तापमान १ ते १.५ °C पर्यंत वाढणार आहे. परंतु पंजाब आणि उत्तर प्रदेश तसेच तांदूळ पिकाविनाऱ्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये २०८० सालापर्यंत सरासरी तापमान हे २°C पर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. या वाढणाऱ्या तापमानामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होईल आणि पर्जन्यमानात विषमता निर्माण होईल. यामुळे कांही भागात दुष्काळ तर कांही भागात महापुरासारखी परिस्थिती निर्माण होईल आणि तांदूळ उत्पादनात घट होईल.

निष्कर्ष :-

येणाऱ्या भविष्यकाळात बदलत्या हवामानाचा तांदूळ उत्पादनावर होणारा परिणाम हा भारतासहित जगातील इतर देशांनाही सहन करावा लागणार आहे. कारण आज जगातील अर्ध्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येचे तांदूळ हे मुख्य अन्नधान्य पिक आहे. त्यामुळे हवामान बदलाचा हा परिणाम फारच गंभीर आहे. हवामान बदलाचा तांदूळ उत्पादनावर भविष्यात काय परिणाम होईल याचा अभ्यास आज अनेक कृषीविषयक संस्थांनी केला आहे. त्या सर्वांनी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष काढला आहे आणि तो म्हणजे भविष्यात हवामान बदलाचा तांदूळ उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होईल. जर तापमानात मोठी वाढ झाली आणि कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण कमी झाले तर तांदूळ उत्पादनात घट होईल आणि जर याउलट तापमानात कमी

वाढ झाली आणि कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले तर तांदूळ उत्पादनात वाढ होईल.

यामुळेच येणाऱ्या भविष्यात तांदूळ उत्पादनात वाढ घडवून आणण्यासाठी तापमानात सततची होणारी वाढ थांबवली पाहिजे यासाठी साधनसंपत्तीचा योग्य वापर , वृक्ष संवर्धन इ . कार्यक्रम हाती घेतले पाहिजेत.

संदर्भ -

1. Achanta AN 1993 – An assessment of the potential impact of global warming on Indian rice production
2. पर्यावरण शिक्षण -सेठ प्रकाशन मुंबई.
3. भात शेती - श्री.शिवाजी ठोंबरे
4. Aggrawal PK and Mall R.K. 2002 – Climate change and Rice yield in diverse agro environment of India
5. <https://www.marathimati.net/raigad-district/>
6. Acharya, S. S. and Jogi, R. L (2004) Farm input subsidies in Indian agriculture. *Agricultural Economics Research Review*, 17 (1):11-41.

AERC (2008) Factors affecting fertilizer consumption in India.

7. *Agricultural Situation in India*, (August): 353-356. Chopra, Kanchan (1984) Distribution of agricultural assets in Punjab: Some aspects of inequality.
8. *Economic and Political Weekly*, 19 (13): A29 - A38.
9. RBI (2008) Handbook of Statistics on Indian Economy. Report published by Reserve Bank of India, Bombay.
10. Singh, Richa (2004) Equity in fertilizer subsidy distribution. *Economic and Political Weekly*, (January 17): 295-300.
11. Vollrath, Dietrich (2007) Land distribution and international agricultural Productivity.
12. *American Journal of Agricultural Economics*, 89 (1): 202-216. Wheeler, Rachel Sabates (2004)